

EDUCAÇÃO FÍSICA NA ATENÇÃO TERCIÁRIA À SAÚDE: ESTADO DO CONHECIMENTO SOBRE POSSIBILIDADES DE ATUAÇÃO E INTERVENÇÃO

PHYSICAL EDUCATION IN TERTIARY HEALTH CARE: STATE OF KNOWLEDGE ON POSSIBILITIES FOR ACTION AND INTERVENTION

EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ATENCIÓN TERCIARIA DE LA SALUD: ESTADO DEL CONOCIMIENTO SOBRE POSIBILIDADES DE ACTUACIÓN E INTERVENCIÓN

Jádisson Gois da Silva ¹
Eunice Barreto Coelho ²
Cristiano Mezzaroba ³

Manuscrito submetido em: 26 de agosto de 2024.

Aprovado em: 29 de junho de 2025.

Publicado em: 22 de julho de 2025.

Resumo

O estudo em tela objetivou realizar um mapeamento bibliográfico com vistas a identificar as possibilidades de atuação e intervenção de estudantes e egressos do curso de Educação Física (EF) no âmbito da Atenção Terciária à Saúde (ATS). Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa de cunho descritivo-exploratório, operando, desta forma, uma “Teoria do Estado do Conhecimento”. Foram encontrados (após critérios de elegibilidade) 8 estudos no mês de abril de 2024, sendo no *SciELO* (1 artigo); *BDTD* (1 dissertação); *Oasisbr* (2 TCC e 2 artigos) e *Google Scholar* (1 TCC e 1 artigo). Os resultados apontam que a atuação deste profissional ainda não se apresenta por vias de fato consolidada no hospital, porém, utiliza-se do exercício físico enquanto estratégia terapêutica não medicamentosa e manifestações da cultura corporal de movimento, como, por exemplo, o uso dos jogos cooperativos e recreativos, das brincadeiras, da dança e, até mesmo, a utilização do videogame enquanto recurso tecnológico e pedagógico com vistas à promoção do cuidado centrado no sujeito, devendo assim, a sua conduta intervencionista ir para além dos referenciais anátomofisiológicos e patológicos.

Palavras-chave: Formação Profissional; Saúde Coletiva; Educação Física; Hospital.

Abstract

The aim of this study was to map the literature in order to identify the possibilities for students and graduates of Physical Education (PE) to work and intervene in Tertiary Health Care (THC). This is a

¹ Doutorando e Mestre em Educação pela Universidade Federal de Sergipe. Professor na Faculdade do Nordeste da Bahia e tutor do Núcleo de Educação Física do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde. Membro do Grupo de Estudos e Pesquisas Sociedade, Cultura e Educação Física.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0089-4852> Contato: jadissonsilva92@gmail.com

² Mestranda em Saúde da Família pela Universidade Federal de Sergipe. Especialista em Preceptoría Multiprofissional na Área da Saúde pela Faculdade de Ciências da Saúde Moinhos de Vento. Enfermeira na Estratégia Saúde da Família pelo município de Aracaju. Preceptora no Programa de Residência em Saúde da Família pela Universidade Federal de Sergipe.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-1720-7302> Contato: nini.o@hotmail.com

³ Doutor em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina, com Pós-Doutorado pela Universidad Nacional de San Martín. Professor no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Sergipe. Coordenador do Grupo de Estudos e Pesquisas Sociedade, Cultura e Educação Física.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4214-0629> Contato: cristiano_mezzaroba@yahoo.com.br

qualitative study of a descriptive-exploratory nature, thus operating a “Theory of the State of Knowledge”. Eight studies were found (after eligibility criteria), covering the period from January to April 2024, in SciELO (1 article); BDTD (1 dissertation); Oasisbr (2 TCCs and 2 articles) and Google Scholar (1 TCC and 1 article). The results show that the work of this professional has not yet been consolidated in the hospital, but they use physical exercise as a non-drug therapeutic strategy and manifestations of body culture of movement, such as the use of cooperative and recreational games, games, dance and even the use of video games as a technological and pedagogical resource with a view to promoting subject-centered care, so their interventionist conduct should go beyond anatomophysiological and pathological references.

Keywords: Professional training; Collective Health; Physical Education; Hospital.

Resumen

El objetivo de este estudio fue mapear la literatura para identificar las posibilidades de que estudiantes y graduados de Educación Física (EF) trabajen e intervengan en la Atención Terciaria de Salud (ATS). Se trata de un estudio cualitativo de carácter descriptivo-exploratorio, operando así una «Teoría del Estado del Conocimiento». Fueron encontrados ocho estudios (después de los criterios de elegibilidad), abarcando el período de enero a abril de 2024, en SciELO (1 artículo); BDTD (1 disertación); Oasisbr (2 TCCs y 2 artículos) y Google Scholar (1 TCC y 1 artículo). Los resultados muestran que el trabajo de este profesional aún no se ha consolidado en el hospital, pero utilizan el ejercicio físico como estrategia terapéutica no farmacológica y manifestaciones de la cultura corporal del movimiento, como el uso de juegos cooperativos y recreativos, el juego, la danza e incluso el uso de videojuegos como recurso tecnológico y pedagógico con el fin de promover la atención centrada en el sujeto, por lo que su conducta intervencionista debe ir más allá de las referencias anatomofisiológicas y patológicas.

Palabras clave: Formación profesional; Salud Colectiva; Educación Física; Hospitales.

Introdução

O Sistema Único de Saúde (SUS) é considerado um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública do mundo – idealizado com a premissa de ofertar acesso igualitário, universal e equânime. Diga-se de passagem, que tal advento é algo considerado inédito na história da sociedade brasileira no final da década de 1980. Sendo resultado de processos políticos e sociais iniciados ainda na década de 1970 (Brasil, 1988).

É o caso, por exemplo, dos “[...] movimentos organizados como o Cebes, em 1976, que reuniu profissionais de saúde das mais diferentes áreas e iniciou uma discussão sobre um novo sistema de saúde” (Carvalho, 1993, p. 10). Além disso, “[...] Associações como ABRASCO, de Saúde Comunitária, a Associação dos Médicos Sanitaristas, Associação Paulista de Saúde Pública e outras formaram um corpo de pessoas lutando por um sistema de saúde mais justo e igualitário” (Carvalho, 1993, p. 10).

Desta forma, o SUS pode ser considerado uma Política de Saúde de natureza ‘macrossocial’ advinda do Projeto da Reforma Sanitária Brasileira, sendo assim, responsável pela articulação e organização de Políticas Públicas específicas, em seus respectivos níveis de atenção e de cuidado, tais como: atenção primária, secundária e terciária à saúde (Paim, 2009).

Composto por uma vasta, importante e necessária equipe multiprofissional, o SUS e a sua complexidade, demandam a atuação do Profissional de Educação Física (PEF) em seus serviços e programas. Destaca-se aqui, a Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 218, de 6 de março de 1997 (Brasil, 1997), a qual passou a regulamentar a atuação do PEF como profissional da saúde. Outro fato cabível de atenção, diz respeito ao ocorrido no ano de 2020, em que os PEF’s foram reconhecidos na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) sob uma nova nomenclatura, “Profissional de Educação Física na Saúde”.

Essa atualização da CBO representa um importante marco para essa categoria profissional, uma vez que possibilita que os PEF integrem formalmente as equipes multidisciplinares de saúde no âmbito dos serviços públicos e privados de saúde, o que favorece a contratação desses profissionais; define e regulamenta atividades de competências do PEF no setor saúde; e fortalece sua importância e participação nas ações e serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde (Souza Filho *et al.*, 2021, p. 2).

Ademais, Varela e Oliveira (2017) frisam que este profissional é habilitado para atuar na atenção primária, secundária e terciária à saúde, com enfoque na integralidade do cuidado e com ações compatíveis às metas traçadas pelos órgãos responsáveis. Incentivos financeiros, portanto, colocam o PEF em destaque nas ações de Promoção da Saúde. É o caso do lançamento, por exemplo, dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família⁴ (NASF), em 2008 (Brasil, 2008), e do Programa Academia da Saúde (PAS), em 2011, e mais recentemente do IAF – Incentivo Financeiro de Atividade Física – tornando o debate acerca das intervenções do PEF no SUS ainda mais frequentes.

⁴ O Ministério da Saúde criou o NASF, mediante a Portaria GM nº 154, de 24 de janeiro de 2008, republicada em 4 de março de 2008. Porém, no ano de 2020, com a Nota Técnica nº 3/2020-DESF/SAPS/MS, alguns instrumentos normativos foram revogados ao que diz respeito ao financiamento de custeio da APS, dentre os quais as normativas que definem os parâmetros e custeio do NASF. Já no ano de 2023, foi publicada uma nova Portaria GM/MS nº 635/2023. A norma institui, define e cria incentivo financeiro federal de implantação, custeio e desempenho para as modalidades de equipes multiprofissionais na Atenção Primária à Saúde, é o caso, por exemplo, do surgimento da eMulti que resgata a figura do NASF e amplia a área de atuação com mais profissionais. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2023/prto635_22_05_2023.html Acesso em: 07 fev. 2024

Outro fato cabível de destaque diz respeito à Política Nacional de Promoção da Saúde, aprovada ainda no ano de 2006, e que, para além da sua notória importância junto ao SUS, esta política também estabelece uma demarcação importante para a área da Educação Física no campo da saúde, pois o eixo das práticas corporais e atividades físicas (PCAF) foi incorporado como uma das suas oito ações prioritárias, tanto na versão inaugural, quanto nas versões atualizadas em 2014 e 2018 (Brasil, 2018a).

No entanto, alude-se que muitas áreas de atuação do PEF, no contexto do SUS, ainda são visualizadas como sendo um campo relativamente recente e, portanto, em contínua desconstrução e construção, é o caso, por exemplo, da atuação do PEF junto à equipe do Consultório na Rua⁵, bem como, em Serviços e Programas da Atenção Terciária à Saúde.

Sendo inúmeras pesquisas que tratam desta atuação e intervenção “mais frequentes” nos serviços substitutivos aos antigos manicômios psiquiátricos (Wachs; Fraga, 2009; Furtado *et al.*, 2016; Varela; Oliveira, 2018; Furtado *et al.*, 2022), isto é, nos Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), mas também desbrava na Atenção Primária à Saúde (APS), conforme apresentado em diversos estudos (Souza; Loch, 2011; Rodrigues *et al.*, 2013; Loch; Dias; Rech, 2019).

Por outro lado, no que se refere a estudos que visem identificar como ocorre o processo de trabalho dos PEF's, no contexto da Atenção Terciária à Saúde, parece haver uma certa escassez. O que se torna paradoxal, haja vista que, antes mesmo da publicação da Resolução nº 391/2020, a qual define a atuação do PEF em contextos hospitalares (CONFEF, 2020), este profissional já atuava em hospitais, inclusive da Rede Ebserh – Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares.

Embora exista esta aparente lacuna científica acerca da atuação e intervenção do PEF no âmbito hospitalar, o Conselho Federal de Educação Física (CONFEF) afirma que o PEF poderá “[...] atuar em diferentes ambientes, tais como, hospitais (fase II da reabilitação cardíaca), clínicas para programa de exercício físico supervisionado (fase III da reabilitação cardíaca) ou mesmo na residência do beneficiário para atendimento individualizado” (CONFEF, 2010, p. 41).

⁵ A Política Nacional de Atenção Básica, instituiu, em 2011, o Consultório na Rua (CR), tentando ampliar o acesso da população em situação de rua aos serviços do SUS, ofertando, de maneira mais oportuna, atenção integral à saúde dessas pessoas, as quais encontram-se em condições de vulnerabilidade e, por vezes, com os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados. Silva *et al.* (2021) desenvolveram um estudo com o objetivo de apresentar as experiências vividas por um PEF no exercício de suas funções numa equipe de CR. Caracterizou-se como um estudo do tipo relato de experiência, acerca das vivências de um PEF residente Multiprofissional em Saúde Mental (HU-UFS) ao atuar no CR, em Aracaju/SE, entre agosto de 2019 a fevereiro de 2020. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/13638>. Acesso em: 09 fev. 2024.

Contudo, pesquisas como as desenvolvidas por Costa (2019) e Tracz *et al.* (2022) apontam que os PEFs apresentam notórias dificuldades frente a conceitos, processos e procedimentos oriundos da atenção à saúde, bem como, dificuldades frente à operacionalização de ferramentas de trabalho, tal problemática ocorre, segundo estes autores, pelo fato de serem pouco explorados durante a formação inicial.

Tracz *et al.* (2022) também destacam que a inserção do profissional de Educação Física no SUS apresentou um crescimento significativo – cerca de 141% entre os anos de 2013 e 2017. Os autores pontuam que:

ainda assim, parece existir uma dificuldade do PEF em apropriar-se de conceitos-chaves neste contexto de atuação (e.g., apoio matricial, acolhimento, integralidade, interprofissionalidade), bem como de ferramentas que possam auxiliar seu trabalho no SUS, visto que estes conceitos e ferramentas são pouco explorados no processo de formação acadêmica inicial (i.e., graduação) (Tracz *et al.*, 2022, p. 11).

Diante deste contexto, mas também motivado pela questão de compreender a inserção da Educação Física (EF) na Atenção Terciária à Saúde, é que se introduziu a seguinte pergunta de pesquisa: **como ocorre o processo de trabalho do profissional de Educação Física no contexto hospitalar?**

Frente a tal questionamento, é que o estudo em tela teve como objetivo realizar um levantamento e mapeamento bibliográfico com vistas a identificar as possibilidades de atuação e intervenção de estudantes e egressos do curso de Educação Física no âmbito da Atenção Terciária à Saúde.

Outrossim, informa-se que o texto segue organizado da seguinte forma, considerando desde já essa parte introdutória: na próxima seção são apresentados os aspectos metodológicos que conduziram o caminho para a efetivação do objetivo da pesquisa; em seguida, discorre-se sobre os resultados e a discussão, momento em que são expressados e analisados os dados obtidos correlacionando-os com a literatura científica; e por fim, as considerações finais as quais consistem na síntese dos pontos categóricos do estudo.

Aspectos metodológicos

Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa (Gil, 2002) de cunho descritivo-exploratório (Minayo, 2012). Além disso, baseia-se nos pressupostos da “Teoria do Estado do Conhecimento” (Morosini; Fernandes, 2014), operando, desta forma, um levantamento ou o

que pode também ser denominado como sendo um mapeamento bibliográfico: “[...] o Estado do Conhecimento se refere a um panorama bibliográfico e quantitativo que permite situar o objeto de pesquisa, ou seja, possibilita entender as definições dadas ao objeto, o que propicia criar um novo caminho para descrevê-lo” (Souza; Gonçalves, 2020, p. 366).

De acordo com Kohls-Santos e Morosini (2021) o Estado do Conhecimento se desenvolve em quatro etapas, sendo elas: a) bibliografia anotada; b) bibliografia sistematizada; c) bibliografia categorizada; d) bibliografia propositiva. Tais autoras frisam que a bibliografia anotada corresponde à “[...] identificação e seleção, a partir da pesquisa por descritores, dos materiais que farão parte do corpus de análise” (Kohls-Santos; Morosini, 2021, p. 127).

Elucida-se, portanto, que o processo de seleção da amostra aconteceu pela busca dos descritores nas bases de dados do SciELO⁶; BDTD⁷; Oasisbr⁸ e Google Scholar⁹. Levou-se em consideração o interstício dos artigos publicados nos últimos 5 anos (2018 – 2023), já que a Resolução nº 391/2020, a qual define a atuação e competências do PEF em contextos hospitalares (CONFEEF, 2020), foi publicada no segundo semestre de 2020. Nesse sentido, o recorte temporal escolhido corresponde a inquietação por parte dos autores de como o tema estava sendo tratado (academicamente) dois anos antes da referida publicação e três anos depois.

Neste caso, oportuna-se mencionar que os artigos foram identificados e selecionados no mês de abril do ano de 2024. Para efetivação das buscas, utilizou-se os descritores “Educação Física” e “Hospital” / “Educação Física” e “Atenção Terciária à Saúde” / “Profissional de Educação Física” e “Contexto Hospitalar” / “Professor de Educação Física” e “Hospital”. Foram utilizados os operadores *booleanos* “and”, “or” e “and not”. Além disso, também foi realizada uma busca manual através das listas de referências bibliográficas dos artigos analisados. Inicialmente, enquanto estratégia de busca, os artigos foram avaliados independentemente por dois autores.

⁶ *Scientific Electronic Library Online*. São Paulo, 2024. Disponível em: <https://www.scielo.br/>. Acesso em: 30 jan. 2024.

⁷ Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações. Brasília, 2024. Disponível em: <http://bdt.d.ibict.br/vufind/>. Acesso em: 28 jan. 2024.

⁸ Portal Brasileiro de Publicações e Dados Científicos em Acesso Aberto. Brasília, 2024. Disponível em: <https://oasisbr.ibict.br/vufind/>. Acesso em: 25 jan. 2024.

⁹ Google Acadêmico. Disponível em: <https://scholar.google.com/>. Acesso em: 06 fev. 2024.

Neste caso, foi realizada a leitura dos títulos, dos resumos e das palavras-chave, e a partir de então, caso fosse identificado que a produção científica apresentava relação com o objetivo do estudo em película, e persistindo a interpretação de que poderia compor o corpus da investigação, eram lidos na íntegra. Estas etapas de seleção e aprofundamento da pesquisa, a fim de elencar os textos que fizeram parte da análise e escrita é denominada de bibliografia sistematizada, conforme os pressupostos teórico-metodológicos da Teoria do Estado do Conhecimento (Kohls-Santos; Morosini, 2021).

Destaca-se, nesse sentido, que houve como critérios de inclusão os artigos científicos (de revisão, originais e relatos de experiência), e trabalhos de conclusão de curso – contanto que discorressem sobre o objeto do estudo em tela, isto é, estudos os quais se propuseram a tematizar a atuação e intervenção do PEF no contexto hospitalar. Já os critérios de exclusão foram: resenhas, resumos de obras, trabalhos publicados em anais de evento científico e capítulos de livro. A Figura 1, por exemplo, demonstra as diferentes fases do mencionado procedimento.

Figura 1 – Fluxograma analítico das diferentes fases do levantamento

Fonte: Os autores (2024).

Com vistas às informações expressamente apresentadas na figura 1, e levando-se em consideração os critérios de seleção, foram excluídos 186 (cento e oitenta e seis) estudos por não se encaixarem na perspectiva do estudo em tela, bem como, localizou-se 18 (dezoito) estudos em duplicata, restando, assim, um conjunto de 8 (oito) estudos que passaram a constituir o corpus desta investigação. Iniciou-se, aqui, a terceira etapa com vistas aos

pressupostos teórico-metodológicos da Teoria do Estado do Conhecimento – a bibliografia categorizada –, sendo realizada uma “[...] reorganização do material selecionado, ou seja, do corpus de análise e reagrupamento destes” (kohls-Santos; Morosini, 2021, p. 127).

Para tal finalidade, a extração e organização dos dados ocorreu por meio de planilha *Excel* contendo as seguintes informações: título/tema; autoria e ano de publicação; Metodologia (procedimentos, processos e instrumentos); característica da publicação (dissertação, TCC ou artigos); e bases de dados, como pode evidentemente ser observado – Quadro 1 – sendo, assim, realizada a quarta etapa da Teoria do Estado do Conhecimento, a bibliografia propositiva, “[...] organização e apresentação de, a partir da análise realizada, proposições presentes nas publicações e propostas emergentes” (Kohls-Santos; Morosini, 2021, p. 127), e que será melhor destrinchado no momento da apresentação dos resultados e discussão, a próxima seção do texto.

Resultados e discussão

Tendo em vista a efetivação do levantamento/mapeamento bibliográfico (Morosini; Fernandes, 2014), nas bases de dados investigadas, evidenciou-se uma notável lacuna na literatura científica acerca de estudos que se propuseram a caracterizar a inserção da Educação Física nos hospitais. No quadro 1, é apresentada a sistematização dos estudos elencados das bases de dados investigadas.

Quadro 1 – Sistematização dos estudos elencados.

Título/Tema	Autoria/ano	Metodologia	Característica da publicação	Base de dados
Atuação da Educação Física em um hospital universitário da rede pública: uso do método AMPARO	Miranda et al. (2023)	O anagrama “AMPARO” significa: Avaliação Multidimensional, Planejamento, Atuação, Reavaliação e Orientação das ações desenvolvidas no Programa de Recondicionamento Físico (PRF). Este programa tem sido usado como parte integrativa dos atendimentos no ambiente hospitalar.	Artigo Original	Oasisbr
Programa de ginástica laboral em um ambiente hospitalar: relato de experiência	Melo (2022)	Consiste em um relato de experiência com metodologia qualitativa de caráter descritivo. As intervenções com ginástica laboral tiveram duração de 15 minutos, foram realizadas 3 vezes na semana, e tiveram como público alvo os profissionais de saúde que trabalham nos setores assistenciais ou administrativos do hospital.	TCC Graduação em Educação Física Bacharelado (UFRN)	Oasisbr

Profissional de Educação Física no âmbito hospitalar: uma revisão de literatura	Guimarães (2021)	Foram utilizados estudos originais encontrados na literatura no formato de artigos, teses e dissertações, publicados na língua portuguesa ou inglesa, no período de 2000 a 2021, disponíveis nas bases de dados PubMed, SciELO, Bireme e Catálogo de teses e dissertações da CAPES.	TCC Graduação em Educação física (UFPR)	Oasisbr
Formação profissional e extensão em recreação hospitalar: o Projeto Sorria e a perspectiva de formação intercultural na Educação Física	Costa (2021)	Pesquisa qualitativa e explicativa, realizada após a participação do Projeto Sorria, recorre à análise de dados coletados com os participante do processo formativo como bolsista de extensão, por meio de entrevistas semiestruturadas, anotações no caderno de campo e registro fotográfico.	Dissertação de Mestrado em Educação	BDTD
Inserção dos Cuidados Paliativos na formação dos profissionais de Educação Física	Souza Filho et al. (2021)	O trabalho foi desenvolvido a partir de um ensaio teórico.	Artigo de Revisão	Google Scholar
Os desafios do trabalho do professor de Educação Física no âmbito hospitalar na unidade de oncologia pediátrica	César (2019)	Trata-se de pesquisa qualitativa, de natureza exploratória e descritiva. Utilizando a entrevista semiestruturada e os dados são tratados com base na análise de conteúdo.	TCC Residência Multiprofissional em Saúde Mental Coletiva	Google Scholar
Atuação do profissional de Educação Física na saúde do trabalhador em um hospital universitário	Silva et al. (2021)	Pesquisa qualitativa do tipo relato de experiência	Relato de Experiência	Scielo
O videogame ativo como estratégia do profissional de Educação Física no auxílio do tratamento de câncer infanto-juvenil	Carvalho e Freitas (2018)	Trata-se de uma pesquisa-ação que envolveu 14 pacientes com média de idade de 11,21 anos, internados no Centro Hospitalar de Oncohematologia Pediátrica do HU-Oswaldo Cruz. Foram utilizados o X-Box 360 com Kineckt e jogos de esporte e dança.	Artigo Original	Oasisbr

Fonte: Os Autores (2024).

Levando-se em consideração os procedimentos adotados a partir dos pressupostos teórico-metodológicos da Teoria do Estado do Conhecimento, torna-se passível de constatação o baixo número de produções (quadro 1) evidenciando, ainda, a partir do conteúdo posto nestas produções que a atuação do PEF não está consolidada no âmbito da

ATS – por “n” motivos: desde a formação que apresenta fragilidades com vistas ao campo do saber da Saúde Coletiva e Pública, mas também por espaços no SUS em que este profissional seja efetivamente visualizado, reconhecido e valorizado.

As próprias produções – em suas tipologias – evidenciam um movimento tímido e ainda superficial, ao menos no campo da produção acadêmica, sobre a temática em questão.

Uma vez que, metodologicamente, tratam-se de estudos no formato de ensaios, relatos de experiência, e trabalhos de conclusão de curso, e apenas 1 (uma) pesquisa-ação, por exemplo. Além disso, com apenas 1 (uma) dissertação e nenhuma tese de doutorado, que poderia possibilitar um aprofundamento e densidade na temática.

Encontramos, portanto, as seguintes produções: *SciELO* (1 artigo); *BDTD* (1 dissertação); *Oasisbr* (2 TCC e 2 artigos) e *Google Scholar* (1 TCC e 1 artigo). Apesar de identificarmos uma lacuna acerca de produções que tematizem a atuação do PEF na Atenção Terciária à Saúde, como o próprio baixo número de produções aqui apresentadas explicitamente, torna-se importante colocar em destaque que os produtos selecionados para fazer parte do corpus deste estudo se apresentam como importantes contribuições ao que diz respeito às possibilidades de trabalho a ser desenvolvidas pelos PEF's no contexto hospitalar.

É o caso, por exemplo, da pesquisa desenvolvida por *Miranda et al.* (2023), em que identificou-se que a atuação do PEF, no âmbito hospitalar, é algo relativamente recente, principalmente no contexto da “Atenção intra-hospitalar”, e de tal forma percebendo uma escassez de evidências e informações padronizadas na assistência aos pacientes, tiveram por objetivo apresentar e promover o método “AMPARO” no Programa de Recondicionamento Físico (PRF) do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM). Segundo os autores do texto: “[...] o anagrama ‘AMPARO’ significa: Avaliação Multidimensional, Planejamento, Atuação, Reavaliação e Orientação das ações desenvolvidas no Programa de Recondicionamento Físico” (*Miranda et al.*, 2023, p. 2).

Além disso, os autores alertam que a ideia “[...] é formalizar a implementação do PRF de forma padronizada, visando propor ações necessárias para a recuperação sustentada, preservação da saúde e aprimoramento do condicionamento físico dos pacientes” (*Miranda et al.*, 2023, p. 2), isto, porém, após receberem alta da equipe de saúde da Unidade Multiprofissional do HC-UFTM.

De acordo com Miranda *et al.* (2023, p.1),

mais de 1600 atendimentos (avaliações e exercícios físicos) foram realizados. Completaram as 36 sessões do PRF, 31 pacientes, média de idade de $46,12 \pm 13,58$, sendo 25 (80,6%) do sexo feminino. Houve melhora na aptidão cardiovascular ($p < 0,001$), aumento da massa magra ($p = 0,025$) e aumento do tempo de atividade física moderada ($p = 0,030$).

Para os autores supracitados, os resultados previamente apresentados passam a evidenciar que a aplicação do Método AMPARO no PRF, inclusive desenvolvido e executado por PEF's e Profissionais Residentes da área da EF do HC-UFTM, tem sido eficiente e promissor, “[...] sendo assim, mostrando-se uma estratégia relevante para atuar na assistência de pacientes atendidos por um hospital universitário da rede pública” (Miranda *et al.*, 2023, p. 5).

Para tanto, faz-se necessário recorrer aos escritos de Dias, Antunes e Arantes (2014, p.87) os quais alertam para seguinte afirmativa:

o trabalho do professor de Educação Física no hospital deve se preocupar além dos referenciais anátomo-fisiológicos. Isso não significa negar tais dimensões, pelo contrário, o domínio destes conteúdos e referenciais é fundamental, tendo em vista que o trabalho do professor é preferencialmente destinado a recuperação da saúde, por meio das práticas corporais, mas é necessário contextualizá-los no conjunto dos processos de vida do sujeito doente e seu problema localizado.

O que se observa, porém, é que a formação em EF apresenta notórias fragilidades/limitações com vistas a atuação no SUS.

Outra relevante produção acadêmico-científica é a de Melo (2022), em que o autor desenvolve um TCC (com vistas à titulação do grau de bacharel em EF – UFRN), com enfoque em uma pesquisa de natureza qualitativa e de cunho descritivo do tipo relato de experiência, e que objetivou relatar a experiência vivenciada com a saúde do trabalhador e ginástica laboral em um hospital universitário de alta complexidade durante a realização do estágio curricular em EF. O autor menciona que as intervenções com a proposta de ginástica laboral tiveram duração de 15 minutos e realizadas 3 vezes na semana, tendo como público-alvo os profissionais de saúde que desenvolvem seus trabalhos nos setores assistenciais ou administrativos do hospital.

As aulas foram contempladas com atividades lúdicas, e com exercícios de mobilidade articular, exercícios ativos-livres e ativos-resistidos, alongamentos das estruturas mais requisitadas conforme a demanda do trabalho, relaxamento guiado e massagens (Melo,

2022). Contudo, embora o autor destaque diversos benefícios advindos das intervenções, como por exemplo, redução de dores osteomioarticulares, melhora do humor, da relação interpessoal entre colegas de trabalho, também alerta para o fato da escassez de recursos humanos, bem como, investimentos insuficientes e falta de equipamentos.

Este autor também chama atenção para uma outra importante questão: “[...] que a atuação do PEF no atendimento ao paciente internado no hospital, bem como ao paciente ambulatorial, parecia não estar muito bem estabelecida” (Melo, 2022, p. 19). Tal problemática apresenta similaridade com os resultados do estudo desenvolvido por Guimarães (2021, p. 35), o qual aponta “[...] os desafios enfrentados pelos PEF como falta de uma especialização que contemplasse as necessidades dos pacientes e dificuldades na elaboração de ações dentro de uma instituição pautada nos modelos tradicionais da psiquiatria” com foco, deliberadamente, voltado à perspectiva da terapia medicamentosa.

Guimarães (2021) buscou por meio de uma revisão de literatura sistematizar informações sobre a atuação do PEF em hospitais. Para tanto, pontua-se que esta produção foi desenvolvida a partir da realização do seu TCC do curso de EF bacharelado pela UFPR. As bases de dados utilizadas foram: *PubMed*, *SciELO*, *Bireme* e *Catálogo de Teses e Dissertações – CAPES*. A autora ainda alude que também foi realizada uma pesquisa manual nas listas de referências dos estudos selecionados para compor a amostra. Assim, totalizando 271 estudos encontrados, porém, 266 foram excluídos, justamente por questões de duplicação e por não atenderem aos critérios de elegibilidade, permanecendo apenas 5 (cinco) estudos. Ademais, 1 (um) estudo foi incluído por meio da busca manual nas listas de referências – totalizando 6 (seis) estudos amostrais –, a partir dos achados, a autora destaca as atividades desenvolvidas por PEF’s em ambientes hospitalares, como por exemplo:

atividades desenvolvidas por meio de ações de promoção da saúde e prevenção do diabetes *mellitus* tipo 2, programas de exercício físico para pacientes com doença renal crônica em hemodiálise, reabilitação de vítimas de acidente vascular encefálico (AVE), atividades terapêuticas, práticas corporais e de recreação para pacientes com transtornos mentais, programas de atividades aplicadas por meio de práticas corporais para dependentes químicos, bem como AF, jogos cooperativos e exercício físico, ocorrendo a maioria em média três vezes/semana (Guimarães, 2021, p. 35).

Os achados apontam algumas possibilidades de atuação do PEF no âmbito hospitalar, que vão desde a atuação oriunda da formação inicial a qual inclina para modelo biomédico em saúde, como é o caso da oferta de exercício físico com vistas ao enfrentamento das doenças

crônicas não transmissíveis (diabetes *mellitus* e hipertensão arterial, por exemplo), bem como no tratamento (não medicamentoso) com vistas à recuperação musculoesquelética, mas surgindo também outras manifestações da cultura corporal de movimento, não tão “engessadas” assim, como por exemplo, os jogos cooperativos.

De acordo com os autores Brotto (2001) e Soler (2003), o cerne dos jogos cooperativos é promover a convivência, procurando atingir metas correspondentemente aceitáveis, em que o ato de jogar objetiva superar desafios e não para derrotar os demais.

O mesmo é observado (enquanto práticas inovadoras) nos resultados do estudo desenvolvido por Ferreira, Kirk e Drigo (2022), os quais não tiveram como campo empírico o âmbito hospitalar, mas que apresentam resultados relevantes de serem aqui considerados por se tratar da atuação do PEF no contexto da saúde coletiva (trabalhando o conceito ampliado de saúde).

Sendo assim, os mencionados autores buscaram identificar e analisar as práticas desenvolvidas por profissionais de Educação Física (PEF) no trabalho com as Práticas Corporais/Atividade Física (PCAF) para adultos e idosos em programas públicos de promoção da saúde, para além da prevenção de doenças. Baseada na teoria da salutogênese¹⁰, participaram do estudo 4 PEF, 3 coordenadoras de centros de saúde e 34 adultos e idosos (Ferreira; Kirk; Drigo, 2022).

Os dados foram produzidos através de entrevistas e observação não participante. A análise indutiva dos dados identificou 4 práticas representativas do trabalho dos(as) PEF, que são: “um olhar para as pessoas”, “relações de cuidado”, “desenvolvimento de recursos de saúde” e “valorização do protagonismo comunitário” (Ferreira; Kirk; Drigo, 2022).

Os autores ainda destacam que os modos de trabalho dos(as) PEF superaram o modelo tradicional biomédico e assumiram um caráter holístico: “[...] as experiências constituídas com as PCAF apoiaram os(as) participantes no enfrentamento de adversidades, contribuindo para que percebessem a vida como compreensível, gerenciável e significativa, e por sua vez influenciando positivamente a saúde” (Antonovsky, 1979 *apud* Ferreira; Kirk; Drigo, 2022, p. 14).

¹⁰ Conceito de saúde proposto por Aaron Antonovsky – foi um imigrante israelense, de nacionalidade americana, sociólogo e médico, que em 1979 desenvolveu o conceito de salutogênese –, que se trata inicialmente da abordagem focada no processo de saúde e a compreensão de como podemos nos manter sadios mesmo após vivenciar situações adversas de estresse (Oliveira, 2004; Mezzaroba, 2012). Refere-se, assim, “[...] a visão de um modelo holístico, centrado no sujeito e na sua relação com o mundo” (Oliveira, 2004, p. 247), e não reduzido ao aspecto anatômico e fisiopatológico.

Nessa esteira de discussão, também analisamos o estudo de Costa (2021) o qual desenvolveu uma pesquisa de mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Educação (UFMT) com o objetivo de compreender o processo de educação do corpo de estudantes de EF dentro do projeto de extensão recreação para pacientes jovens, adultos e idosos hospitalizados (Projeto Sorria) no Hospital Universitário Júlio Muller.

Caracterizou-se, assim, como uma pesquisa qualitativa e explicativa, realizada após a participação do Projeto Sorria. Os dados foram coletados por meio de entrevistas semiestruturadas, anotações no caderno de campo e registro fotográfico do pesquisador durante seu processo de experiência no estágio supervisionado do curso de graduação em EF da UFMT no ambiente hospitalar. Utilizou-se, ainda, a técnica de análise interpretativa e unidades de significado.

Tendo em vista as análises realizadas, Costa (2021) aponta o reconhecimento da recreação hospitalar como direito à saúde humanizadora do/no corpo-doente, bem como, na descrição do processo formativo, desvelando, assim, as práticas educativas recriadas como potencial de formação nos corpos-estudantes. O autor ainda elucida o seguinte:

[...] no contexto de Mato Grosso, em especial, no curso da Educação Física Bacharelado (FEF/UFMT), de onde iniciamos a experiência com o projeto de extensão — Projeto Sorria — pelo estágio supervisionado, ou seja, adentrando na formação inicial à experiência com o contexto do trabalho, ainda carece de uma formação específica e especializada para dar visibilidade e devida importância da ação de cuidar do corpo-doente voltada ao reconhecimento das potencialidades da educação para a saúde como espaço de intervenção e atuação profissional (Costa, 2021, p. 106).

Verifica-se, desta forma, a necessidade de estar inserido nesses processos de ensino e aprendizagem a partir de uma conduta respeitosa, inclusive acerca da condição de saúde do corpo-doente, de tal maneira que ele se sinta inserido, acolhido e valorizado a partir das relações interpessoais com os educadores da recreação (Costa, 2021).

Além disso, para o autor, torna-se crucial que sejam revistos “[...] os conceitos do corpo-biológico-orgânico, que atravessa a perspectiva do corpo-performático, no currículo da formação em Educação Física, para o corpo-social-cultural, que, na condição de hospitalizado, possa, na experiência, reconhecer-se vivo e alegre” (Costa, 2021, p. 106).

Aqui é outro dado importante, pois começa a aparecer um referencial das Ciências Humanas que também se coloca no “jogo” de uma formação e intervenção que seja multiprofissional, e isso amplia as possibilidades de trato dos desafios e dificuldades da efetivação do processo de trabalho do PEF no hospital.

Não obstante, Souza Filho *et al.* (2021) objetivaram discutir a importância da inclusão de conteúdos relacionados aos Cuidados Paliativos (CP) na formação inicial e continuada em Educação Física. Os autores utilizaram-se enquanto metodologia, o ensaio teórico. Sendo assim, passam a discorrer a afirmativa de que “[...] a atuação do PEF nos CP deve basear-se nas melhores práticas clínicas e abranger uma perspectiva de cuidado centrado na pessoa, suas necessidades e dimensões físicas, emocionais, sociais e espirituais”.

Ainda de acordo com Souza Filho *et al.* (2021, p. 6), “[...] embora não haja uma orientação curricular explícita para inserção da temática dos Cuidados Paliativos nos cursos de Educação Física em nosso país, é possível identificar pontos de aproximação entre a atual Diretriz Nacional Curricular (DCN) e competências relacionadas aos CP”. Porém, estes autores ao analisarem as novas DCN’s propostas para o curso de EF, em dezembro de 2018 (Brasil, 2018b), observaram a escassez de disciplinas com conteúdo voltado:

[...] ao cuidado a doenças e/ou condições que colocam em risco a vida, em especial relacionados às suas fases de progressão e fim de vida. Inexistem referências à morte, ao processo de progressão de doenças e condições e terminalidade de vida, tampouco ao luto. Dessa forma, a formação do PEF pode apresentar limitações, o que poderá se refletir como fragilidades no trabalho em saúde posteriormente prestado por estes profissionais (Souza Filho *et al.*, 2021, p. 5).

Embora o objetivo deste estudo não tenha sido analisar a formação profissional, percebe-se, assim, um outro eminente desafio do PEF, pois a sua formação ainda não dá conta dessa possibilidade que o mercado profissional se oferece. Neste contexto, Silva e Mezzaroba (2023, p. 9) contribuem com a afirmativa de que a “[...] formação em EF apresenta fragilidades com vistas ao campo da saúde coletiva, justamente pelo fato de, historicamente, está associada ao modelo médico-hegemônico e fortemente influenciada pela tendência esportivista”. Aqui, faz-se necessário e oportuno recorrer aos escritos de Barboni, Carvalho e Souza (2021, p. 13) os quais nos compartilham a seguinte reflexão crítica:

o rompimento com a hegemonia das perspectivas uniprofissional, privatista e biológica; a aposta no SUS como campo de formação e integração com os serviços de saúde, com usuários e gestores do sistema; e a abertura de espaço para as ciências políticas, humanas e sociais nos currículos são realidades ainda distantes e continuarão a se perpetuar nos currículos enquanto não houver resposta efetiva e comprometida com a DCN de 2018 no que se refere ao SUS e à Saúde Coletiva na formação em Educação Física.

Outra importante produção acadêmico-científica que intentou discorrer acerca do trabalho do PEF, mais especificamente na oncologia pediátrica, foi a desenvolvida por César (2019), tendo como objetivo central analisar esse trabalho com vistas a identificar os principais desafios profissionais cotidianos junto ao usuário infantil com câncer e suas famílias. Elucida-se, no entanto, que o mencionado trabalho foi desenvolvido com vistas à conclusão de um trabalho de conclusão de Residência Multiprofissional em Saúde Mental do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. A pesquisa caracterizou-se como qualitativa, de caráter exploratório, tendo como público-alvo os profissionais que atuam ou atuaram na referida unidade de internação.

Destaca-se o papel do trabalho do PEF na oncologia pediátrica, visto que na sala de recreação, espaço onde o brincar é livre, e o trabalho muitas vezes não se processa pela via do movimento, tendo, esse profissional, que adaptar suas atividades de acordo com as potencialidades dos sujeitos. Ele vive esse processo se utilizando do brincar, do lúdico, entre outros meios para colaborar no enfrentamento de diversas dificuldades, como a morte, dor, sofrimento, e para a melhora da situação de saúde dos sujeitos que, muitas vezes, se encontram em grande fragilidade (César, 2019, p. 38).

Compreende-se, nesse sentido, que apesar de ser fortemente presente no senso comum o conceito limitante de “atividade física” ou às vezes específico demais, ou seja, o “exercício físico”, enquanto ocasionador da suposta promoção à saúde, bem como na recuperação da saúde (quando o sujeito já foi acometido pelo adoecimento) aparecem outras possibilidades que são diferentes dessas duas, como atividades de recreação/brincar (valorização do lúdico enquanto estratégia terapêutica). No entanto, César (2019, p. 38) ainda alerta para o fato de que se torna preciso “[...] expandir e consolidar seu campo de ação na saúde, no âmbito hospitalar e, em especial na oncologia pediátrica”.

Vale aqui mencionar que a legislação da República Federativa do Brasil reconhece o direito de crianças e jovens, que estão em situação de hospitalização, ao atendimento pedagógico-educacional, por meio, por exemplo, da Política Nacional de Educação Especial (Brasil, 1994).

Nesse sentido, é que trazemos a este debate o estudo elaborado pelos autores Invernizzi e Vaz (2008) uma vez que a pesquisa intentou analisar a organização do tempo pedagógico de uma experiência de ensino, considerando as temáticas Ginástica Geral, Jogos e Brincadeiras Tradicionais e Atividades Rítmicas e Expressivas, em uma classe hospitalar

(Hospital Infantil Joana de Gusmão, Santa Catarina). Durante seis semanas a prática foi organizada por ciclos semanais para cada temática, repetido depois de três semanas. Os resultados apontam para o êxito da experimentação, contudo, estes autores alertam, entre outros aspectos, para a necessidade de mais conhecimento referente as especificidades das doenças e os dispositivos de controle no espaço hospitalar (Invernizzi; Vaz, 2008).

Tendo desta vez como público-alvo profissionais/trabalhadores de um Hospital Universitário, em Brasília, Silva *et al.* (2019) desenvolveram um relato de experiência da constituição de um Programa de Saúde do Trabalhador (PST), cujo objetivo foi realizar avaliação física dos profissionais, inserir a prática de exercícios físicos no ambiente de trabalho, incentivar a continuidade dos exercícios na rotina diária do trabalhador e divulgar essa experiência para reprodutibilidade em outras instituições hospitalares.

O programa consistiu na oferta de exercícios Pilates no solo, exercícios em um circuito funcional e avaliação física inicial dos funcionários do hospital. Foi considerado como critério de inclusão o desejo de participar do Programa. Foi realizada divulgação entre os diversos profissionais do hospital, nas áreas assistenciais e administrativas, e disponibilizada inscrição para os interessados em participar do programa de exercícios para saúde do trabalhador (Silva *et al.*, 2019, p. 3).

Referente ao pilates solo, os autores destacam que foram utilizados colchonete e esteira de Espuma Vinílica Acetinada, além de bola de 26 cm e faixa elástica. Os princípios criados por Joseph Pilates, tais como respiração, controle, concentração, precisão, fluidez e centralização, foram utilizados tendo em vista o pilates solo.

Mazzarino *et al.* (2015) afirmam que os princípios criados por Joseph também objetivam ajudar na integração do corpo e mente, proporcionando consciência corporal interativa e qualificada. E para o Circuito Funcional, os autores utilizaram escada de agilidade, halteres emborrachados, elásticos, mini-bands, caixa para salto e cones pequenos: “[...] foi implementado com base em exercícios alternados aeróbicos e anaeróbicos que envolveram diferentes grupos musculares com exercícios de resistência realizados com cargas externas e pequenos períodos de descanso” (Silva *et al.*, 2019, p. 4).

Os trabalhadores que puderam participar das atividades compartilharam melhora no condicionamento físico, bom humor, sono, bem como melhora na disposição, respiração, força muscular, coordenação motora, flexibilidade, e uma melhora nas relações interpessoais no ambiente de trabalho, mas também verbalizaram uma notória satisfação em ter ciência

que existe um programa voltado para os trabalhadores do hospital (Silva *et al.*, 2019). Ainda em relação à publicação supracitada, dos 109 trabalhadores avaliados, 52 (48%) participaram do programa de exercícios, entre eles, técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, psicólogos, assistentes sociais, farmacêuticos, técnicos de saúde bucal, dentistas, terapeutas ocupacionais, assistentes e analistas administrativos (Silva *et al.*, 2019).

No entanto, chama atenção também o fato da maioria das desistências, segundo os autores, ter sido relacionada ao horário de trabalho contínuo, como profissionais que trabalham em escala de plantão, bem como devido ao fato destas pessoas residirem distante do hospital, dificultando assim, a presença do trabalhador após a jornada laboral (Silva *et al.*, 2019).

Por último, e tendo em vista esse momento de análise e discussão dos achados, Carvalho e Freitas (2018) buscaram em sua pesquisa conhecer e analisar a percepção de crianças e adolescentes acerca da utilização do videogame ativo como uma estratégia do PEF para auxiliar no enfrentamento do período de hospitalização de crianças e adolescentes enquanto tratamento não medicamentoso frente ao câncer.

Trata-se de uma pesquisa-ação (Thiollent, 2013) que envolveu 14 pacientes com média de idade de 11,21 anos, internados no Centro Hospitalar de Onco-hematologia Pediátrica do Hospital Universitário Oswaldo Cruz em Recife, Pernambuco. Para tal, os autores fizeram uso da entrevista semiestruturada, da observação participante e do diário de campo para coleta de dados. Foram utilizados o X-Box 360 com Kinect e jogos de esporte e dança.

Os achados apontaram boa aceitação do videogame ativo no ambiente hospitalar por parte dos sujeitos envolvidos: “[...] para os pacientes da enfermaria, o videogame ativo surgiu como uma oportunidade de diversão, de interação social com os demais colegas, também em tratamento” (Carvalho; Freitas, 2018, p. 90). Estas autoras ainda mencionam que esta interação social se deu “[...] com pares da mesma faixa etária, aspecto importante ao desenvolvimento do paciente, principalmente durante a fase da adolescência, e que acaba sofrendo algumas mudanças em decorrência dos longos e frequentes períodos de hospitalização” (Carvalho; Freitas, 2018, p. 90).

O videogame ativo também foi visto como uma oportunidade de fuga do ambiente hospitalar, sem que fosse necessário sair do hospital. Essa fuga se dava através da “absorção” deste paciente para dentro da realidade do jogo, estimulando sentimentos de felicidade, alegria e diversão, além de proporcionar o surgimento de novos laços de amizade em meio a uma situação em que predominam a dor, o sofrimento físico e o medo da morte (Carvalho; Freitas, 2018, p. 90).

Os jogos e brincadeiras, enquanto manifestação da cultura corporal de movimento, podem ser entendidos como pertencentes à dinâmica da vida humana como há muito tempo já foi colocado por Huizinga (2014) na célebre obra “*Homo Ludens*”. Para este autor, devemos instaurar e constituir, a partir dos jogos e brincadeiras, novas maneiras de fruir a vida social a qual é atingida pela exaltação dos sentidos e das emoções, com um misto de alegria e angústia, relaxamento e tensão, prazer e conflito, liberdade e concessão. Carvalho e Freitas (2018) ainda sugerem que o jogo do videogame ativo é uma viável estratégia para ser utilizada pelo PEF em ambientes com tamanha peculiaridade – âmbito hospitalar e em ala para tratamento de câncer –, na busca da saúde, com enfoque na integralidade do cuidado, isto é, compreendendo o sujeito de maneira global.

Considerações finais

A partir das análises realizadas dos dados obtidos, constata-se uma baixa produção sobre o tema, com estudos limitados em contexto empírico, isto é, da prática em si (para além de estudos na configuração de relatos de experiência). Sendo, ainda observável, uma notória centralidade nos termos “atividades físicas” ou mesmo “exercício físico”, mas aparecendo também outras práticas corporais não tão engessadas assim (brincadeira, jogo, videogame, dança etc.); indícios, embora tímidos, de articulações multidisciplinares.

Nesse sentido, percebe-se que a atuação do PEF depende da dinâmica e das especificidades do serviço de saúde na Atenção Terciária. Com isso, observa-se uma mudança de perspectiva, em direção a uma abordagem mais integral e voltada para a promoção da saúde – que deixa de ser centrada apenas no indivíduo e na cura, passando a priorizar o cuidado ampliado e coletivo.

Ainda que as produções aqui analisadas e discutidas apresentem limitações metodológicas, os achados demonstram algumas das possibilidades de atuação do PEF no contexto da Atenção Terciária à Saúde, é o caso, por exemplo, da atuação deste profissional na saúde do trabalhador de ambientes hospitalares, bem como, dos usuários do SUS, utilizando-se de conhecimentos do seu núcleo formativo (biomecânica, fisiologia do exercício, cinesiologia e controle motor) tanto ao que diz respeito exercícios que trabalham (fisiologicamente) na via anaeróbica quanto aeróbica. Então, o trabalho com pilates, exercício

de força/resistido (popularmente conhecido como musculação) e exercícios em circuito funcional, ginástica laboral, bem como, manifestações da cultura corporal de movimento (jogos e brincadeiras, por exemplo) são algumas das possibilidades observadas.

Também foi passível de constatação que, dentre os espaços de atuação e intervenção no âmbito hospitalar, o setor de oncologia e onco-hematologia Pediátrica (um trabalho voltado mais para o movimento em uma perspectiva lúdica/recreativa/terapêutica) surge como possibilidade de inserção e atuação, mas também oportuna um trabalho voltado para o público adulto conforme suas especificidades. Outra importante questão de aqui ser considerada é a de que o PEF também poderá atuar no contexto hospitalar por vias de Programa de Residência Multiprofissional em Saúde.

Além disso, enfatiza-se que, enquanto desafios a serem enfrentados pelo PEF, encontra-se o fato de sua formação (inicial e continuada) apresentar notáveis fragilidades/limitações com vistas a atuação no SUS, sendo que muitas produções acadêmico-científicas apontam uma formação pautada no modus operandi das Ciências Biológicas/biomédicas.

Consequentemente, o sujeito em processo de formação não tem uma aquisição de conhecimentos que contemple as demandas, necessidades e realidades sociais existentes no campo da saúde pública e, neste caso, apresenta uma formação deficitária com vistas inclusive aos saberes da saúde coletiva (não se limitando a níveis biofisiológicos e comportamentais, mas levando-se em consideração os determinantes sociais da saúde).

Nesse panorama, evidencia-se a necessidade de que os cursos de graduação em Educação Física incorporem, de forma sistemática, conteúdos e práticas voltadas à Saúde Pública e Coletiva, como estratégia fundamental para consolidar a atuação do profissional de Educação Física no SUS e qualificar a oferta dos serviços por ele desempenhados (Tracz *et al.*, 2022). Também há alertas para o fato da escassez de recursos humanos, bem como, investimentos os quais são considerados insuficientes e falta de equipamentos para um trabalho mais efetivo. Neste ponto, identificou-se que, tanto o atendimento ao usuário internado no hospital quanto ao paciente ambulatorial, parece não estar muito bem estabelecido como o PEF irá por vias de fato atuar para além da equipe multiprofissional.

Diante desse contexto, e em consonância com Souza Filho *et al.* (2021, p. 6),

a formação do PEF deve contemplar temas como políticas e programas de saúde; atenção básica, secundária e terciária em saúde, saúde coletiva, SUS, dimensões e implicações biológica, psicológica, sociológica, cultural e pedagógica da saúde; integração ensino, serviço e comunidade; gestão em saúde; objetivos, conteúdos, métodos e avaliação de projetos e programas de Educação Física na saúde.

Pois, conforme Dias, Antunes e Arantes (2014), muito embora a ênfase dos debates esteja mais voltada ao contexto da Atenção Primária à Saúde (como ordenadora dos processos de cuidado em saúde e porta de entrada dos usuários no sistema de saúde), os desafios de mudança em favor do conceito ampliado de saúde (que leve em consideração os determinantes sociais) estão “[...] colocados também para a atenção secundária e terciária, sendo que os três níveis encontram-se como campos de disputa de concepções” (Dias; Antunes; Arantes, 2014, p. 88).

Apontamos, desta forma, a necessidade da elaboração de mais estudos (em contexto empírico) nesta direção, ou seja, trabalhos futuros que tenham como tônica a temática do PEF na área hospitalar, tanto na sua atuação na saúde do trabalhador quanto na assistência ao usuário do SUS, com enfoque não somente na parte técnica, mas que considere também as tecnologias leves (tecnologias de relações humanas) do SUS, como por exemplo: acolhimento, construção/produção de vínculos e autonomização dos sujeitos, além, é claro, de importantes questões que envolvam a valorização da dimensão subjetiva, coletiva e social.

Referências

BRASIL. **Constituição da República**. Artigos 194, 196. Brasília: Senado Federal, 1988. Disponível em: https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/518231/CF88_Livro_EC91_2016.pdf Acesso em: 22 fev. 2024

BRASIL. **Cadernos de Atenção Básica n. 27**. Diretrizes do NASF: Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2008. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_do_nasf_nucleo.pdf Acesso em: 22 fev. 2024.

BRASIL. **Política Nacional de Educação Especial**. Brasília, DF: MEC, 1994. Disponível em: <https://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/politica.pdf> Acesso em: 26 fev. 2024.

BRASIL. **Resolução n. 218**, de 6 de março de 1997. Reconhecimento de profissionais de saúde de nível superior. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 1997. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cns/1997/res0218_06_03_1997.html Acesso em: 22 fev. 2024.

BRASIL. **Política Nacional de Promoção da Saúde**: PNPS: Anexo I da Portaria de Consolidação no 2, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre as políticas nacionais de saúde do SUS. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2018a. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_promocao_saude.pdf Acesso em: 22 fev. 2024.

BRASIL. **Resolução CNE/CES nº 6**, de 18 de dezembro de 2018. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Educação Física e dá outras providências. Brasília, DF: MEC, 2018b. Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=104241-rces006-18&Itemid=30192 Acesso em: 06 jan. 2024.

BARBONI, V. G. A. V.; CARVALHO, Y. M.; SOUZA, V. H. A formação em saúde coletiva nos currículos de educação física: um retrato atual. **Movimento**, v.27, p.e27065, 2021. DOI:
<https://doi.org/10.22456/1982-8918.113041>

BROTTO, F. O. **Jogos cooperativos: o jogo e o esporte como um exercício de convivência**. Santos: Projeto Cooperação, 2001.

CONFEEF. **Recomendações sobre condutas e procedimentos do profissional de educação física na atenção básica à saúde**. Rio de Janeiro, DF: CONFEEF, 2010. Disponível em:
http://www.listasconfef.org.br/arquivos/Livro_Recomendacoes.pdf Acesso em: 22 jan. 2024.

CONFEEF. **Resolução n. 391/2020**. Dispõe sobre o reconhecimento e a definição da atuação e competências do Profissional de Educação Física em contextos hospitalares e dá outras providências. Rio de Janeiro, DF: CONFEEF, 2020. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-391-de-26-de-agosto-de-2020-274726255> Acesso em: 25 fev. 2024.

CARVALHO, G. C. M. O momento atual do SUS... a ousadia de cumprir e fazer cumprir a lei. **Saúde e Sociedade**, v.2, n.1, p. 9-24, 1993. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0104-12901993000100003>

CARVALHO, T. P.; FREITAS, C. M. O videogame ativo como estratégia do profissional de educação física no auxílio do tratamento de câncer infanto-juvenil. **Motricidade**, v.14, n.SI, p.85-92, 2018. DOI: <https://doi.org/10.6063/motricidade.16243>

CÉZAR, M. S. **Os desafios do trabalho do professor de Educação Física na oncologia pediátrica no âmbito hospitalar**. 2019. 46f. Trabalho de Conclusão (Residência Multiprofissional em Saúde) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2019. Disponível em:
<https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/199020/001088048.pdf?sequence=1>

COSTA, C. J. **Formação profissional e extensão em recreação hospitalar: o Projeto Sorria e a perspectiva de formação intercultural na educação física**. 2021. 116 f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, 2021. Disponível em:
https://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFMT_61eb9004b252e516c6883fof2498906f

COSTA, F. F. Novas diretrizes curriculares para os cursos de graduação em Educação Física: oportunidades de aproximações com o SUS? **Revista Brasileira de Atividade Física & Saúde**, v.24, p.1-4, 2019. DOI: <https://doi.org/10.12820/rbafs.24e0067>

DIAS, L. A.; ANTUNES, P. C.; ARANTES, V. H. P. Expectativas de atuação Profissional de Professores (as) de Educação Física em hospitais públicos brasileiros. **Revista Brasileira de Ciências do Esporte**, v.36, n.2, p.S75-S91, 2014. Disponível em: <http://revista.cbce.org.br/index.php/RBCE/article/view/2119>

FERREIRA, H. J.; KIRK, D.; DRIGO, A. J. “Não é só exercício físico”: o trabalho de profissionais de Educação Física na promoção da saúde. **Movimento**, v.28, n.e28039, p.1-18, 2022. DOI: <https://doi.org/10.22456/1982-8918.120717>

FURTADO, R. P. M. CAVALARI NETO, R; RIOS, G. B; MARTINEZ, J. F. N.; OLIVEIRA, M. F. M. Educação física e saúde mental: uma análise da rotina de trabalho dos profissionais dos CAPS de Goiânia. **Movimento**, v.22, n.4, p.1077-1090, 2016. DOI: <https://doi.org/10.22456/1982-8918.62158>

FURTADO, R. P.; OLIVEIRA, M. F. M.; VIEIRA, P. S.; MARTINEZ, J. F. N.; SOUZA, P. M. G.; SANTOS, W. A.; PASQUIM, H. M.; SOUZA, M. F.; NEVES, R. L. R. Educação Física e Atenção Psicossocial: reflexões sobre as intervenções nos CAPS e outros espaços urbanos. **Ciência & Saúde Coletiva**, v.27, n.1, p.173-182, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1590/1413-81232022271.19882021>

GUIMARÃES, A. M. M. **Profissional de Educação Física no âmbito hospitalar: uma revisão de literatura**. 2021. 45f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Educação Física) - Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2021. Disponível em: <https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/72935>

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2002.

HUIZINGA, J. **Homo Ludens**. 8 ed. São Paulo: Editora Perspectiva, 2014.

INVERNIZZI, L; VAZ, A. F. Educação Física nos primeiros anos do ensino fundamental: uma pesquisa sobre sua organização pedagógica em classe hospitalar. **Movimento**, v.14, n.2, p.115-132, 2008. DOI: <https://doi.org/10.22456/1982-8918.2070>

KOHL-SANTOS, P.; MOROSINI, M. C. O revisitar da metodologia do estado do conhecimento para além de uma revisão bibliográfica. **Revista Panorâmica Online**, v.33, p.123-145, 2021. Disponível em: <https://periodicoscientificos.ufmt.br/revistapanoramica/index.php/revistapanoramica/article/view/1318>

LOCH, M. R.; DIAS, D. F.; RECH, C. R. Apontamentos para a atuação do Profissional de Educação Física na Atenção Básica à Saúde: um ensaio. **Revista Brasileira de Atividade Física & Saúde**, v.24, n.69, p.1-5, 2019. DOI: <https://doi.org/10.12820/rbafs.24e0069>

MELO, F. E. S. **Programa de ginástica laboral em um ambiente hospitalar: relato de experiência**. 2022. 35f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Educação Física Bacharelado) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2022. Disponível em: <https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/49140>

MAZZARINO, M.; KERR, D.; WAJSWELNER, H.; MORRIS, M. Pilates Method for Women's Health: Systematic Review of Randomized Controlled Trials. **Archives of Physical Medicine and Rehabilitation**, v.96, n.12, p.2231-2242, 2015. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.apmr.2015.04.005>

MEZZARROBA, C. Ampliando o olhar sobre saúde na Educação Física escolar: críticas e possibilidades no diálogo com o tema do meio-ambiente a partir da Saúde Coletiva. **Motrivivência**, v.2, n.38, p.231-246, 2012. DOI: <https://doi.org/10.5007/2175-8042.2012v2n38p231>

MINAYO, M. C. S. Análise qualitativa: teoria, passos e fidedignidade. **Ciência & saúde coletiva**, v.17, n.3, p.621-626, 2012. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1413-81232012000300007>

MIRANDA, V. P. N.; OLIVEIRA, J. C. S.; MOREIRA, M. M.; PAPINI, C. B. Atuação da Educação Física em um hospital universitário da rede pública: uso do método AMPARO. **Revista Brasileira de Atividade Física & Saúde**, v.28, p.1-6, 2023. DOI: <https://doi.org/10.12820/rbafs.28e0303>

MOROSINI, M. C.; FERNANDES, C. M. Estado do Conhecimento: conceitos, finalidades e interlocuções. **Educação por escrito**, v.5, n.2, p.154-164, 2014. DOI: <https://doi.org/10.15448/2179-8435.2014.2.18875>

OLIVEIRA, A. A. B. O tema saúde na Educação Física Escolar: uma visão patogenética ou salutogenética? In: KUNZ, E.; HILDEBRANDT-TRAMANN, R. **Intercâmbios científicos internacionais em Educação Física e esportes**. Ijuí: Unijuí, 2004, p. 241-260

PAIM, J. S. Uma análise sobre o processo da Reforma Sanitária brasileira. **Saúde em Debate**, v.33, n.81, p.27-37, 2009. Disponível em: <https://www.redalyc.org/pdf/4063/406341772004.pdf>

RODRIGUES, J. D.; FERREIRA, D.; SILVA, P.; CAMINHA, I.; FARIAS JUNIOR, J. C. Inserção e atuação do profissional de educação física na atenção básica à saúde: revisão sistemática. **Revista Brasileira de Atividade Física & Saúde**, v.18, n.1, p.5-15, 2013. DOI: <https://doi.org/10.12820/rbafs.v.18n1p05-15>

SOUZA, V. C.; GONÇALVES, J. P. Investigação sobre gordofobia: estado do conhecimento em teses e dissertações. **Interfaces da Educação**, v.11, n.31, p.363-387, 2020. DOI: <https://doi.org/10.26514/inter.v11i31.3635>

SILVA, J. G. MEZZARROBA, C. Saúde, sociedade e educação física: formação docente, análise crítico-reflexiva e desafios contemporâneos. **Cenas Educacionais**, v.6, n.e16043, p.1-33, 2023. Disponível em: <https://www.revistas.uneb.br/index.php/cenaseducacionais/article/view/16043>

SILVA, J. G.; PRADO, R. L.; ALMEIDA, F. M.; AVELINO, M. L. B.; TRINDADE, J. P.; SILVA, T. L. T. B.; MEZZARROBA, C. Atuação do profissional de Educação Física na equipe multidisciplinar do Consultório na Rua em Aracaju/SE: Relato de experiência. **Research, Society and Development**, v.10, n.4, p.e0610413638-e0610413638, 2021. DOI: <https://doi.org/10.33448/rsd-v10i4.13638>

SILVA, L. G. T.; FREITAS, C. A.; GARCIA, P. G.; ALVES, A. T.; MATHEUS, L. B. G. Atuação do profissional de educação física na saúde do trabalhador em um hospital universitário. **Educación Física y Ciencia**, v.21, n.4, p.100, 2019. DOI: <https://dx.doi.org/https://doi.org/10.24215/23142561e100>.

SOUZA FILHO, B. A. B.; TRITANY, É. F.; SMETHURST, W. S.; BARROS, M. V. Inserção dos Cuidados Paliativos na formação dos profissionais de educação física. **Revista Brasileira de Atividade Física & Saúde**, v.26, n.e0184, p.1-6, 2021. DOI: <https://doi.org/10.12820/rbafs.26e0184>

SOUZA, S. C.; LOCH, M. R. Intervenção do profissional de Educação Física nos Núcleos de Apoio à Saúde da Família em um município do Norte do Paraná. **Revista Brasileira de Atividade Física & Saúde**, v.16, n.1, p.5-10, 2011. DOI: <https://doi.org/10.12820/rbafs.v.16n1p5-10>

SOLER, R. **Jogos cooperativos para educação infantil**. Rio de Janeiro: Sprint, 2003.

THIOLLENT, M. Fundamentos e desafios da pesquisa: contribuições na produção de conhecimentos interdisciplinares. In: TOLEDO, R. F. (Org). **A pesquisa-ação na interface da educação, saúde e ambiente: princípios, desafios e experiências interdisciplinares**. São Paulo: AnnaBlume/Fapesp, 2013. p. 19-39

TRACZ, E. H. C.; LINDER, J. A.; CAVAZZOTTO, T. G.; FERREIRA, S. A.; QUEIROG, M. R. Formação em Educação Física no contexto de saúde pública nos melhores cursos do Brasil. **Journal of Physical Education**, v.33, p.e3331, 2022. DOI: <https://doi.org/10.4025/jphyseduc.v33i1.3331>

VARELA, S. H.; OLIVEIRA, B. N. Alongamento? Dinâmica? Chama o Professor de Educação Física! Rediscutindo o Fazer da Categoria em um CAPS. **LICERE - Revista do Programa de Pós-graduação Interdisciplinar em Estudos do Lazer**, v.21, n.1, p.313-340, 2018. DOI: <https://doi.org/10.35699/1981-3171.2018.1780>

WACHS, F.; FRAGA, A. B. Educação física em centros de atenção psicossocial. **Revista Brasileira de Ciências do Esporte**, v.31, n.1, p.93-107, 2009. Disponível em: www.rbce.cbce.org.br/index.php/RBCE/article/view/634

Cenas Educacionais, v.8, n.e21450, 2025.
Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16317907>